

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINI KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI**Namangan Davlat Universtiteti, Akramova Bibirsora Ahadjon qizi**

1-kurs Yuristprudensiya fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: Po'latov Otabek

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ommaviy axborot vositalarining jamiyatdagi o'rni va ahamiyati, ularning faoliyatini tartibga soluvchi konstitutsiyaviy asoslar tahlil qilinadi. Shuningdek, so'z va axborot erkinligi, senzura taqiqlanishi hamda OAVning huquqiy maqomi bilan bog'liq normalar yoritiladi. Muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan prinsiplarga tayanib, OAV erkinligi va uning kafolatlari ochib beriladi. Tayanch so'zlar Ommaviy axborot vositalari, Konstitutsiya, axborot erkinligi, so'z erkinligi, senzura, demokratiya, huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati, OAV erkinligi, huquqiy kafolatlari.

Kalit so'zlar:

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение средств массовой информации в обществе, конституционные основы, регулирующие их деятельность. Рассматриваются также нормы, касающиеся свободы слова и информации, запрета цензуры и правового статуса средств массовой информации. Автор, опираясь на принципы, установленные в Конституции Республики Узбекистан, раскрывает свободу средств массовой информации и её гарантии.

Ключевые слова: Средства массовой информации, Конституция, свобода информации, свобода слова, цензура, демократия, верховенство права, гражданское общество, свобода средств массовой информации, правовые гарантии

Abstract: This article analyzes the role and importance of the mass media in society, the constitutional foundations regulating their activities. It also covers the norms related to freedom of speech and information, the prohibition of censorship, and the legal status of the mass media. The author, relying on the principles established in the Constitution of the Republic of Uzbekistan, reveals the freedom of the mass media and its guarantees.

Keywords: Mass media, Constitution, freedom of information, freedom of speech, censorship, democracy, rule of law, civil society, freedom of the mass media, legal guarantees

KIRISH

Bugungi globalashuv va axborot texnologiyalari rivojlangan davrda ommaviy axborot vositalari jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylangan. OAV nafaqat axborot tarqatish vositasi, balki jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi muhim institut sifatida ham namoyon bo'ladi. Shu bois, ularning faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solish, ayniqsa konstitutsiyaviy darajada mustahkamlash alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida OAV faoliyatining asosiy prinsiplari Konstitutsiyada belgilangan bo'lib, unda so'z erkinligi, axborot olish va tarqatish huquqi kafolatlangan. Shuningdek, senzura taqiqlanishi OAV mustaqilligi va erkin faoliyat yuritishining muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolada ommaviy axborot vositalarining konstitutsiyaviy asoslari, ularning jamiyatdagi o'rni hamda huquqiy kafolatlari keng yoritiladi.

O'zbekiston Respublikasida OAV faoliyatining asosiy huquqiy manbai bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hisoblanadi. Unda so'z erkinligi, axborotni izlash, olish va tarqatish huquqi mustahkamlab qo'yilgan. Shuningdek, senzura taqiqlanishi belgilangan bo'lib, bu OAVning erkin faoliyat yuritishiga xizmat qiladi. Konstitutsiyaviy normalar OAV mustaqilligining asosiy kafolati hisoblanadi.

OAV faoliyatini tartibga soluvchi yana bir muhim normativ-huquqiy hujjat bu "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi Qonundir. Ushbu qonunda OAVni tashkil etish, davlat ro'yxatidan o'tkazish, faoliyat yuritish tartibi va tugatilishi bilan bog'liq masalalar yoritilgan. Mazkur qonun OAVning mustaqilligini, erkinligini va qonuniy faoliyat yuritishini ta'minlashga qaratilgan.

Bundan tashqari, "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi Qonun ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, u fuqarolarning axborot olish huquqini kafolatlaydi hamda davlat organlarining ochiqligini ta'minlaydi. Ushbu qonun orqali davlat organlarining axborot berish majburiyati ham belgilab qo'yilgan.

Jurnalistlarning huquqiy maqomi va faoliyati "Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risida"gi Qonun bilan tartibga solinadi. Ushbu hujjat jurnalistlarning erkin faoliyat yuritishi, ularning kasbiy huquqlarini himoya qilish hamda noqonuniy aralashuvlarning oldini olishga xizmat qiladi.

OAV sohasini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash borasida davlat tomonidan qator farmon va qarorlar ham qabul qilingan. Jumladan, PF-4947-son Farmon — Harakatlar strategiyasi doirasida axborot sohasini rivojlantirish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, OAV erkinligini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu farmon OAV faoliyatini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, PF-6013-son Farmon bilan O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish va axborot ochiqligini oshirish choralari belgilangan bo'lib, bu ham OAV faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ochiq axborot muhiti OAVning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart hisoblanadi.

OAV erkinligi bilan bir qatorda ularning faoliyati muayyan qonuniy cheklovlarga ham ega. Masalan, davlat sirlarini oshkor etish, milliy xavfsizlikka zarar yetkazuvchi ma'lumotlarni tarqatish, shaxs sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi axborotlarni e'lon qilish taqiqlanadi. Bu cheklovlar jamiyat manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan bo'lib, huquqiy muvozanatni ta'minlaydi.

Shunday qilib, ommaviy axborot vositalarining konstitutsiyaviy asoslari ularning erkin, mustaqil va qonuniy faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Konstitutsiya, qonunlar va Prezident farmonlari OAV faoliyatining huquqiy poydevorini tashkil etadi hamda demokratik jamiyatni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi Qonuni
3. O'zbekiston Respublikasi "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni
4. O'zbekiston Respublikasi "Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni
5. PF-4947-son Farmon – Harakatlar strategiyasi
6. PF-6013-son Farmon – Korrupsiyaga qarshi kurash va ochiqlikni oshirish

